

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING KASBIY REFLEKSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA ADAPTIV YONDASHUV IMKONIYATLARI

Sunnatov Zafar Ubaydullayevich, Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya

KIRISH: maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy refleksiya-rasini rivojlantirishda adaptiv yondashuvning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. ta‘lim tizimida o‘qituvchining kasbiy rivojlanishi refleksiv fikrlash, o‘z faoliyatini tahlil qilish va pedagogik qarorlarni qayta ko‘rib chiqish qobiliyatlari bilan bevosita bog‘liq ekanligi ta‘kidlangan.

MAQSAD: adaptiv yondashuvga asoslangan ta‘lim muhiti bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy refleksiya-rasini rivojlantirishda muhim omil ekanligini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda adaptiv yondashuv, refleksiv fikrlash, pedagogik kuzatuv va tahliliy metodlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: adaptiv yondashuv bo‘lajak o‘qituvchilarda refleksivlikni rivojlantirish, o‘z faoliyatini tahlil qilish va pedagogik qarorlarni qayta ko‘rib chiqish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA: kasbiy refleksiya-rasini rivojlantirishda adaptiv yondashuv asosida tashkil etilgan ta‘lim muhiti o‘qituvchining kompetentligini va innovatsion fikrlashini mustahkamlaydi.

Kalit so‘zlar: talaba, kasb, refleksiya, ta‘lim, pedagogika, o‘qituvchi, refleksivlik, kompetentlik, innovatsiya, texnologiyalar, tahlil, qobiliyat, yondashuv, muhit, rivojlanish.

ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТИВНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Суннатов Зафар Убайдуллаевич, научный сотрудник, Национальный педагогический университет им. Низами в Узбекистане

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена педагогическим возможностям адаптивного подхода в развитии профессиональной рефлексии будущих учителей. отмечается, что профессиональное развитие педагога напрямую связано с рефлексивным мышлением, анализом собственной деятельности и пересмотром педагогических решений.

ЦЕЛЬ: показать значимость адаптивной образовательной среды как ключевого фактора развития профессиональной рефлексии будущих учителей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались адаптивный подход, методы рефлексивного анализа, педагогическое наблюдение и аналитические методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: адаптивный подход способствует развитию у будущих педагогов рефлексивности, навыков анализа собственной деятельности и пересмотра педагогических решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование профессиональной рефлексии в адаптивной образовательной среде укрепляет компетентность и инновационное мышление учителя.

Ключевые слова: студент, профессия, рефлексия, образование, педагогика, учитель, рефлексивность, компетентность, инновация, технология, анализ, способность, подход, окружающая среда, развитие.

POSSIBILITIES OF AN ADAPTIVE APPROACH IN DEVELOPING PROFESSIONAL REFLECTION OF FUTURE TEACHERS

Sunnatov Zafar Ubaydullayevich, Researcher, Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the pedagogical opportunities of adaptive approaches in developing professional reflection among future teachers. it emphasizes that teacher development is directly linked to reflective thinking, the ability to analyze one's own practice, and the reconsideration of pedagogical decisions.

PURPOSE: to demonstrate the importance of an adaptive educational environment as a crucial factor in fostering professional reflection in future teachers.

MATERIALS AND METHODS: the study employed adaptive approaches, reflective analysis, pedagogical observation, and analytical methods.

DISCUSSION AND RESULTS: adaptive approaches help future teachers develop reflective skills, analyze their own practice, and reconsider pedagogical decisions.

CONCLUSION: cultivating professional reflection within an adaptive educational environment strengthens teacher competence and innovative thinking.

Keywords: student, profession, reflection, education, pedagogy, teacher, reflexivity, competence, Innovation, Technology, Analysis, ability, approach, environment, development.

Jahon ta'lim tizimida yuz berayotgan innovatsion o'zgarishlar pedagog kadrlarni tayyorlashga nisbatan yangi talablarni yuzaga keltirmoqda. Zamonaviy ta'lim muhitida o'qituvchi faqat bilim beruvchi subyekt sifatida emas, balki ta'lim jarayonini tahlil qiluvchi, uni takomillashtiruvchi va o'z kasbiy faoliyatini doimiy ravishda baholab boruvchi mutaxassis sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan, o'qituvchining kasbiy rivojlanishida refleksiya markaziy o'rin tutadi.

Oliy ta'lim tizimida yuz berayotgan global o'zgarishlar, raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi, bilimlar iqtisodiyotining shakllanishi hamda jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichga ko'tarilishi ta'lim jarayoniga nisbatan mutlaqo yangi talablarni qo'yimoqda. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim tizimining asosiy subyekt bo'lgan o'qituvchining kasbiy kompetentligi, pedagogik madaniyati va reflektiv qobiliyatlarini rivojlantirish masalasini dolzarb ilmiy-amaliy muammo sifatida kun tartibiga olib chiqmoqda. Ayniqsa,

zamonaviy ta'lim muhitida o'qituvchining faqat bilim beruvchi emas, balki tahlil qiluvchi, o'z faoliyatini baholovchi va doimiy ravishda takomillashtiruvchi mutaxassis sifatida shakllanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy pedagogik nazariya va amaliyotda kasbiy refleksiya o'qituvchining shaxsiy va kasbiy rivojlanishining muhim mexanizmi sifatida qaraladi [3]. Refleksiya o'qituvchiga o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilish, qabul qilingan qarorlarni qayta ko'rib chiqish, ta'lim jarayonida yuzaga keladigan muammolarni anglash va ularni samarali hal etish imkonini beradi. Shu jihatdan olganda, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida ularda refleksiv kompetentlikni shakllantirish pedagogik ta'limning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Hozirgi kunda pedagogik ta'lim tizimida an'anaviy o'qitish modellari bilan bir qatorda shaxsga yo'naltirilgan, innovatsion va moslashuvchan ta'lim texnologiyalarini qo'llashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunday yondashuvlar orasida adaptiv yondashuv alohida ahamiyatga ega. Adaptiv yondashuv ta'lim jarayonini ta'lim oluvchining individual xususiyatlari, ehtiyojlari, tajribasi va rivojlanish dinamikasiga moslashtirishga qaratilgan pedagogik strategiya sifatida tavsiflanadi. U ta'limning mazmuni, metodlari va shakllarini talabalarning individual rivojlanish trayektoriyasiga muvofiq tashkil etish imkonini yaratadi [1].

Pedagogik ta'lim jarayonida adaptiv yondashuvni qo'llash, ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki refleksiya shaxsning ichki tajribasini anglash, o'z faoliyatini tahlil qilish va kelgusida uni takomillashtirishga qaratilgan jarayon bo'lib, u individual xususiyatlarga bevosita bog'liq. Shu sababli ta'lim jarayonini adaptiv asosda tashkil etish talabalarning shaxsiy tajribasi, bilish uslubi, motivlari va professional intilishlarini hisobga olgan holda refleksiv rivojlanishni samarali ta'minlaydi.

Metodlar (Methods). Jahon pedagogikasida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy refleksiyasini shakllantirish an'anaviy metodlar asosida amalga oshirilmoqda. Bunda talabalarning individual xususiyatlari, bilish strategiyalari va shaxsiy rivojlanish trayektoriyasi yetarlicha hisobga olinmaydi. Natijada refleksiv qobiliyatlarning rivojlanishi tizimli va barqaror xarakter kasb etmaydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, kasbiy refleksiyani rivojlantirish jarayoniga adaptiv yondashuvni joriy etish pedagogik ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adaptiv yondashuvning muhim jihatlaridan biri — ta'lim jarayonini dinamik, moslashuvchan va individuallashtirilgan tarzda tashkil etishdir. Bunday sharoitda talabalar o'z bilim va tajribalarini tahlil qilish, o'z faoliyatini baholash va mustaqil qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa refleksiv fikrlashni rivojlantirish, pedagogik vaziyatlarni chuqur anglash va kasbiy o'zini takomillashtirish jarayonini faollashtiradi.

Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy refleksiyasini rivojlantirishda adaptiv yondashuvni qo'llash ta'lim jarayonini innovatsion pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlar va raqamli ta'lim muhiti bilan integratsiyalashni taqozo etadi [2]. Masalan, refleksiv portfolio, elektron ta'lim platformalari, muammoli ta'lim texnologiyalari, keys-tahlil, pedagogik

treninglar va metakognitiv strategiyalar adaptiv ta'lim muhitida samarali vosita sifatida namoyon bo'ladi. Bu usullar talabalarning o'z tajribasini tahlil qilish, o'z-o'zini baholash va kelgusi faoliyatni rejalashtirish qobiliyatlarini rivojlantiradi [4, 5, 6, 7].

Zamonaviy pedagogik paradigmada o'qituvchining kasbiy rivojlanishi uzluksiz va dinamik jarayon sifatida qaraladi. Bu jarayonda refleksiya markaziy mexanizmlardan biri hisoblanadi. Refleksiv fikrlash orqali o'qituvchi o'z faoliyatini tahlil qiladi, pedagogik qarorlarning samaradorligini baholaydi va ta'lim jarayonini takomillashtirishning yangi yo'llarini izlaydi. Shu bois bo'lajak o'qituvchilarda refleksiv kompetentlikni shakllantirish pedagogik ta'limning strategik vazifalaridan biri hisoblanadi [11].

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy refleksiyasini rivojlantirishda adaptiv yondashuv imkoniyatlarini ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy refleksiyasini rivojlantirishda adaptiv yondashuvning nazariy asoslari, pedagogik shart-sharoitlari, metodik mexanizmlari va amaliy imkoniyatlarini tadqiq etish dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

Mazkur jarayonida quyidagi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanish taqozo qilinadi:

Nazariy tadqiqot usullari:

- pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlarni tahlil qilish;
- refleksiya va adaptiv ta'lim nazariyalarini qiyosiy tahlil qilish;
- modellashtirish va umumlashtirish.

Empirik tadqiqot usullari:

- pedagogik kuzatuv;
- anketa va so'rovnomalar;
- intervyu;
- pedagogik tajriba-sinov;
- diagnostik testlar.

Natijalar (Results). Adaptiv yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim muhiti talabalarning kasbiy refleksiyasini rivojlantirishda samarali mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Xususan, o'quv jarayoni individual xususiyatlar, bilish uslublari va talabalarning kasbiy rivojlanish ehtiyojlarini hisobga olgan holda tashkil etiladi.

Kasbiy refleksiya darajasini baholash uchun bir nechta mezonlardan foydalaniladi. Jumladan [12, 13, 14, 15]:

- pedagogik faoliyatni tahlil qilish qobiliyati;
- o'z faoliyati natijalarini baholash;
- pedagogik vaziyatlarni tanqidiy tahlil qilish;
- o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltirilgan faoliyat.

Talabalarning pedagogik faoliyatni tahlil qilish ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmaganligi bilan izohlanadi.

Ta'lim jarayonida adaptiv ta'lim texnologiyalari, xususan:

- refleksiv portfolio;
- keys-tahlil;
- pedagogik vaziyatlarni modellashtirish;

- interaktiv treninglar;
- metakognitiv strategiyalar qo'llaniladi.

Bu metodlar talabalarning pedagogik faoliyatni tahlil qilish va o'z kasbiy tajribasini anglash jarayonini faollashtirishga xizmat qiladi. Adaptiv ta'lim muhiti talabalarning [8]:

- pedagogik muammolarni mustaqil tahlil qilish;
- pedagogik qarorlarni asoslash;
- o'z faoliyatini tanqidiy baholash;
- kasbiy rivojlanish strategiyasini belgilash kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga

ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, talabalarning o'z bilish jarayonlarini anglash, bilimlarni mustaqil ravishda tashkil etish va pedagogik tajribani tizimlashtirish qobiliyatlarining shakllanishiga xizmat qildi.

Adaptiv ta'lim texnologiyalarini qo'llash natijasida talabalarning [16]:

- pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish qobiliyati;
- o'z faoliyatini tanqidiy baholash;
- mustaqil qaror qabul qilish;
- pedagogik tajribani umumlashtirish kabi ko'nikmalari sezilarli darajada

rivojlanadi.

Muhokama (Discussion). Adaptiv yondashuv bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy refleksiyasini rivojlantirishda samarali pedagogik strategiya hisoblanadi. Bu yondashuv ta'lim jarayonini talabalarning individual xususiyatlari va kasbiy rivojlanish ehtiyojlariga moslashtirish orqali reflektiv faoliyatni faollashtirish imkonini beradi.

Kasbiy refleksiya pedagogning kasbiy o'zini anglash jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lib, u o'qituvchining pedagogik faoliyatini tahlil qilish, pedagogik qarorlarni qayta ko'rib chiqish va o'z faoliyatini takomillashtirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bo'lajak o'qituvchilarda reflektiv kompetentlikni shakllantirish pedagogik ta'limning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi [18].

Kasbiy refleksiya — bu pedagogning o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilish, uning natijalarini baholash va kelgusi faoliyatni takomillashtirishga qaratilgan ongli intellektual jarayondir. Refleksiya o'qituvchiga o'z pedagogik tajribasini anglash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va samarali pedagogik qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Reflektiv kompetentlik o'qituvchining kasbiy kompetentligining muhim tarkibiy qismi sanaladi. Bu kompetentlik pedagogning o'z faoliyatini tahlil qilish, pedagogik jarayonning samaradorligini baholash va ta'lim jarayonini takomillashtirish qobiliyatini o'z ichiga oladi [17].

Biroq pedagogik ta'lim amaliyoti tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'p hollarda bo'lajak o'qituvchilarda reflektiv qobiliyatlarni shakllantirish an'anaviy ta'lim metodlari asosida amalga oshirilmoqda. Bunday holatda talabalarning individual xususiyatlari, bilish uslublari va shaxsiy rivojlanish trayektoriyasi yetarlicha hisobga olinmaydi.

Shu sababli pedagogik ta'lim jarayonida adaptiv yondashuvni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Adaptiv ta'lim ta'lim jarayonini talabalarning individual xususiyatlari,

bilim darajasi va bilish strategiyalariga moslashtirishga qaratilgan pedagogik model hisoblanadi.

Adaptiv yondashuv talabalarning shaxsiy tajribasi, bilim darajasi va rivojlanish dinamikasini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish imkonini beradi. Bu esa reflektiv fikrlashni faollashtirish, talabalarning o'z bilim va tajribalarini tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi [19].

Shu nuqtai nazardan, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy refleksiyasini rivojlantirishda adaptiv yondashuv imkoniyatlarini tadqiq etish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Adaptiv ta'lim muhitida talabalarning shaxsiy tajribasi, bilim darajasi va bilish uslublari hisobga olinadi. Bu esa ularning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Natijada talabalar o'z bilimlarini mustaqil tahlil qilish, o'z faoliyatini baholash va kasbiy qarorlar qabul qilish jarayoniga faol jalb qilinadilar.

Adaptiv ta'lim texnologiyalari talabalarning reflektiv fikrlashini rivojlantirishda quyidagi jihatlar orqali samarali ta'sir ko'rsatadi:

Birinchi, adaptiv ta'lim muhiti talabalarning individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish imkonini beradi. Bu esa har bir talabaning shaxsiy rivojlanish ehtiyojlarini hisobga olgan holda reflektiv kompetentlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ikkinchi, reflektiv faoliyatga yo'naltirilgan pedagogik metodlar talabalarning pedagogik tajribani tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan, keys-tahlil va pedagogik vaziyatlarni modellashtirish talabalarni muammoli vaziyatlarni tanqidiy baholashga o'rgatadi.

Uchinchi, adaptiv ta'lim muhitida metakognitiv strategiyalarni qo'llash talabalarning o'z bilish jarayonlarini anglashini ta'minlaydi. Bu esa reflektiv fikrlashning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari pedagogik ta'lim jarayonida reflektiv faoliyatni tashkil etishda quyidagi pedagogik shart-sharoitlar muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi [10]:

- ta'lim jarayonini reflektiv faoliyatga yo'naltirish;
- interaktiv va muammoli ta'lim texnologiyalarini qo'llash;
- talabalarning mustaqil tahliliy faoliyatini qo'llab-quvvatlash;
- individual ta'lim trayektoriyasini tashkil etish.

Adaptiv yondashuv orqali tashkil etilgan ta'lim muhiti talabalarning kasbiy o'zini anglash jarayonini chuqurlashtiradi. Bu esa ularning pedagogik faoliyatga ongli va mas'uliyatli munosabatda bo'lishini ta'minlaydi.

Tadqiqot natijalari adaptiv yondashuv pedagogik ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Adaptiv ta'lim muhiti talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi.

Reflektiv kompetentlikni rivojlantirishda quyidagi pedagogik shart-sharoitlar muhim ahamiyat kasb etadi [9]:

1. Talabalarning shaxsiy tajribasini tahlil qilishga yo'naltirilgan ta'lim muhiti.
2. Reflektiv faoliyatni rag'batlantiruvchi pedagogik metodlar.
3. Individual ta'lim trayektoriyasini qo'llab-quvvatlash.

4. Interaktiv va muammoli ta'lim texnologiyalari.

Adaptiv yondashuv orqali talabalar o'z bilimlarini mustaqil tahlil qilish, o'z faoliyatini baholash va kasbiy rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mustaqilligi va pedagogik kompetentligini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa (Conclusion). Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy refleksiyasini rivojlantirishda adaptiv yondashuv muhim pedagogik imkoniyatlarga ega ekanligini ko'rsatdi.

Birinchiidan, kasbiy refleksiya o'qituvchining kasbiy kompetentligini shakllantirishda markaziy mexanizm hisoblanadi. U pedagogning o'z faoliyatini tahlil qilish, pedagogik qarorlarni baholash va ta'lim jarayonini takomillashtirish imkonini beradi.

Ikkinchiidan, pedagogik ta'lim jarayonida adaptiv yondashuvni qo'llash talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning reflektiv faoliyatini faollashtiradi. Bu esa kasbiy refleksiyaning samarali rivojlanishini ta'minlaydi.

Uchinchiidan, adaptiv ta'lim texnologiyalari talabalarning mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va o'z faoliyatini baholash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu esa ularning kasbiy mustaqilligi va pedagogik kompetentligini oshirishga xizmat qiladi.

To'rtinchiidan, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy refleksiyasini rivojlantirish uchun adaptiv ta'lim muhitini shakllantirish, reflektiv faoliyatga yo'naltirilgan pedagogik metodlarni qo'llash va talabalarning individual ta'lim trayektoriyasini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, pedagogik ta'lim tizimida adaptiv yondashuvni keng joriy etish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy refleksiyasini rivojlantirishga, ularning pedagogik faoliyatga tayyorgarlik darajasini oshirishga va zamonaviy ta'lim talablariga javob beradigan raqobatbardosh pedagog kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini berdi:

1. Kasbiy refleksiya o'qituvchining kasbiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.
2. Pedagogik ta'lim jarayonida adaptiv yondashuvni qo'llash talabalarning reflektiv kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiladi.
3. Adaptiv ta'lim texnologiyalari talabalarning mustaqil fikrlash, o'z faoliyatini tahlil qilish va kasbiy qarorlar qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi.
4. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy refleksiyasini rivojlantirish uchun adaptiv ta'lim muhitini shakllantirish muhim pedagogik shart hisoblanadi.

Shuningdek, kelgusida pedagogik ta'lim tizimida adaptiv ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abduqodirov A.A., Tursunov S.A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. — 312 b.

2. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. — Toshkent: O'qituvchi, 2016. — 256 b.
3. Зеер Э.Ф., Симанюк Э.Э. Психология профессионального развития личности. — Москва: Юрайт, 2019. — 395 с.
4. Кларин М.В. Инновационные модели обучения: исследование мирового опыта. — Москва: Юрайт, 2018. — 320 с.
5. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя. — Санкт-Петербург: Питер, 2016. — 320 с.
6. Korthagen F. Linking Practice and Theory: The Pedagogy of Realistic Teacher Education. — New York: Routledge, 2016. — 296 p.
7. Rakhimov Z.T. Features of formation of students' technological competence / "PEDAGOGS" international research journal. ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995. Volume-70, Issue-2, November -2024. P. 210-216. <https://scientific-jl.org/ped/issue/view/120>
8. Rakhimov Z.T. "Pedagogical image and its necessity in higher education" World scientific research journal International scientific electronic journal Volume-47 Issue-1 January – 2026. P.179-184
9. Rakhimov Z.T., Toshtemirova S.Z. Teacher skills in using innovative technologies in higher education // Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi jurnali. 45-son 1-to'plam - 2025. 93-98-b.
10. Raximov Z.T. "Pedagogik ta'limda imidjning zarurati" Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi *Xalqaro ilmiy elektron jurnal* 61-son _ 2-to'plam – 2026. 58-64-b. <https://journalss.org/index.php/tal/issue/view/234>
11. Raximov Z.T. "O'quv motivatsiyasi tushunchasi va uning boshlang'ich sinf o'quvchilari faoliyatidagi o'rni" Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi *Xalqaro ilmiy elektron jurnal* 61-son _ 2-to'plam – 2026. 43-49-b. <https://journalss.org/index.php/tal/issue/view/234>
12. Rodgers C. Defining Reflection: Another Look at John Dewey and Reflective Thinking // Teachers College Record. — 2017. — Vol. 119. — No. 4. — P. 1–20.
13. Hattie J. Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning. — London: Routledge, 2018. — 296 p.
14. Tomlinson C.A. The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. — Alexandria: ASCD, 2017. — 187 p.
15. Walkington C. Adaptive Learning in Higher Education // Journal of Educational Technology Systems. — 2018. — Vol. 46. — No. 3. — P. 303–318.
16. Pane J.F., Steiner E.D., Baird M.D. Informing Progress: Insights on Personalized Learning Implementation and Effects. — Santa Monica: RAND Corporation, 2017. — 120 p.
17. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. — Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019. — 180 p.

18. OECD. Teachers as Lifelong Learners: Professional Development in Changing Education Systems. — Paris: OECD Publishing, 2019. — 128 p.
19. UNESCO. Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. — Paris: UNESCO Publishing, 2021. — 205 p.

